

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ

MODERN TRENDS IN IT-TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION: VALUE FOR THE INDUSTRY

ЮНИЧЕВА БЭЛЛА ЭДМУНДОВНА,

студентка,

Кубанский государственный технологический университет.

ГУЛЯКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

доктор педагогических наук, доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

YUNICHEVA BELLA EDMUNDOVNA,

student,

Kuban State Technological University.

GULIAKIN DMITRY VLADIMIROVICH,

doctor of pedagogical sciences, associate professor,

Kuban State Technological University.

Данная статья представляет собой попытку авторов спрогнозировать, какие именно технологии в будущем адаптируются в области строительства для того, чтобы помочь отрасли улучшить условия труда, повысить эффективность, улучшить здоровье работников, безопасность и получить множество других преимуществ. Рассматриваются: автоматизированное строительное оборудование, искусственный интеллект, программное обеспечение BIM, 3-D печать домов, LiDAR, виртуальная реальность и дополненная реальность, экзоскелеты, роботы гуманоиды. Поскольку у строительных компаний не будет другого выбора, кроме как идти в ногу со временем, авторами анализируются основные направления развития ИТ-технологий, которые будут значительно влиять на строительную отрасль в 2023-2025гг.

This article is an attempt by the authors to predict which technologies will be adapted in the future in the field of construction in order to help the industry improve working conditions, increase efficiency, improve employee health, safety and get many other benefits. The following are considered: automated construction equipment, artificial intelligence, BIM software, 3-D printing of houses, LiDAR, virtual reality and augmented reality, exoskeletons, humanoid robots. Since construction companies will have no choice but to keep up with the times, the authors analyze the main directions of development of IT technologies that will significantly affect the construction industry in 2023-2025.

Ключевые слова: *современные информационные технологии, архитектурно-строительное проектирование, цифровые технологии, риск, строительство, инновационные технологии.*

Key words: *modern information technologies, architectural and construction design, digital technologies, risk, construction, innovative technology.*

Строительные IT-технологии продолжают стремительно развиваться и двигать вперед отрасль, делая ее более безопасной, дешевой и быстрой. Вопрос для строительных организаций уже не в том, собираются ли они переводить в цифровой формат свои строительные проекты и строительных рабочих, а в том, когда и как они собираются идти в ногу со временем и адаптироваться к постоянно развивающимся и совершенствующимся технологиям.

Помимо COVID-19, отрасль реагирует на целый ряд других проблем, требующих от нее быстрой динамики и адаптации. К ним относятся нехватка квалифицированной рабочей силы, импортозамещение, новые нормы экологической безопасности и снижения выбросов, прогресс в области информационных технологий и программного обеспечения, а также риски и протоколы по охране здоровья и безопасности.

В данной статье мы рассмотрим наиболее инновационные виды строительных технологий, которые были / будут запущены в связи с растущей адаптацией и потребностью отрасли в изменениях и которые по мнению авторов окажут значительное влияние на отрасль в 2023-2025 годах.

Лидар

Технология LiDAR помогает измерять расстояния (дальность), освещая цель лазерным излучением и измеряя отражение с помощью датчика, который может быть установлен на ряде другой строительной техники по всей площадке.

Это дает рабочим возможность сканировать окружающую рабочую площадку и получать 3D-изображения высокого разрешения в режиме реального времени. Таким образом, рабочие могут выполнять работы на стройплощадке на расстоянии, что в результате помогает снизить или устранить риски для здоровья и безопасности, а также травмы других рабочих.

Технология LiDAR может использоваться для различных целей, в том числе: 3D-печать, обзор покрытия и анализ теней, классификация земель, съемка туннелей, обнаружение дефектов в конструкциях, картографирование с помощью дронов, моделирование рельефа, оценка городской среды, анализ прохождения оптического волокна и канализации.

Однако технология LiDAR также очень хрупка, и возможности датчиков LiDAR могут быть ограничены в определенных условиях, таких как сильная пыль, дождь, снег или туман.

Умные (подключенные) каски

От смарт-часов до смартфонов, носимые технологии уже завоевали пространство персональных гаджетов, однако в строительной сфере носимым устройствам, безусловно, есть, куда расти. В связи с этим такие компании, как Shimabun (Япония), выпустили комплекты для модернизации, которые могут быть установлены на стандартные каски, предоставляя рабочим новый широкий спектр расширенных возможностей безопасности.

Каска, оснащенная Shimabun, отслеживает местоположение, движение и температуру. Благодаря этому она может предупредить работника о возможном головокружении или перегреве, например при высотных работах. Еще одна возможность этой строительной технологии заключается в том, что она также может определить, упал ли рабочий, и вызвать службу экстренного реагирования. Особенно актуально для работ в высокогорной местности.

Точность собранных данных также позволяет проводить более точную оценку ошибок на стройплощадке, чтобы предотвратить их повторение и снизить общие проблемы и риски в области охраны здоровья и безопасности на стройплощадке до их возникновения.

Интеллектуальная инфраструктура

Компания Hexagon Geosystems создала систему структурного мониторинга, которая использует датчики для отслеживания сильных и слабых сторон конкретной конструкции, которые в противном случае были бы невидимы для человеческого глаза.

Мониторы призваны помочь рабочим предсказывать структурные проблемы до их возникновения, позволяя владельцу объекта привлечь соответствующую команду для проведения необходимого технического обслуживания до того, как объект станет опасным, что позволит избежать несчастных случаев и снизить дальнейшие риски для здоровья и безопасности.

Эта технология также может быть использована в естественных условиях, например, при обвалах и в шахтах, для оценки структурной целостности объекта, что позволяет снизить риск для рабочих и предупредить строительную бригаду о любых опасных условиях.

Виртуальная реальность и дополненная реальность

Во избежание путаницы стоит объяснить разницу между этими двумя терминами. Виртуальная реальность (VR) относится к созданию полностью смоделированной среды и имеет относительно долгую историю в строительной отрасли. Однако дополненная реальность (AR) подразумевает наложение сгенерированных компьютером изображений и реальной информации.

VR является важной частью строительной технологии для отрасли в различных аспектах, включая обучение, безопасность, осмотр конструкций, проверку планов и другие подобные аспекты. VR также может помочь операторам оборудования на стройплощадке беспрепятственно выполнять симуляции, которые могут быть слишком опасны для воспроизведения, например, стихийное бедствие или серьезная неисправность оборудования.

В то время как AR может предоставить рабочим на строительной площадке виртуальную обратную связь с реальным ходом работ, что позволяет всем быть на одной волне и сократить количество ошибок на стройплощадке. AR – отличный инструмент для передачи информации путем наложения данных на реальную информацию для конечного пользователя.

Дополненная и виртуальная реальность – это проверенные временем технологии для строительной отрасли, имеющие множество преимуществ, например, подрядчик может держать планшет внутри дома и видеть расположение всех необходимых отверстий без необходимости сверяться с физическим планом здания.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект или ИИ стал ключевым технологическим достижением для многих отраслей, включая строительство. ИИ предлагает строительной отрасли возможность ускорить планирование и сделать все операции более быстрыми и эффективными. Таким образом, создавая большую потребность в технологии ИИ в отрасли, в результате был создан ALICE, помощник ИИ, разработанный Стэнфордским ученым и изобретателем Рене Морксом в 2013 году, «Alice» использует ИИ для анализа потоков рабочей силы и оборудования по всей рабочей площадке. Используемая такими фирмами, как «DPR Construction», «Mortenson» и «Parsons», эта технология позволяет пользователям в реальном времени исследовать различные планы строительства и понимать влияние ключевых строительных решений на стоимость и продолжительность проекта специально для строительной отрасли.

Технология, заложенная в боте, позволяет сократить продолжительность и стоимость проекта на 15%-20%. При этом он способен оценивать миллионы данных и генерировать варианты планирования, оптимизированные с учетом времени и затрат, что позволяет проектам оставаться актуальными.

Программное обеспечение BIM

BIM или информационное моделирование зданий сочетает в себе использование технологий IoT и AR, чтобы создать интеллектуальный вариант инструментов управления и планирования рабочего процесса. Эта технология является ключевой в строительной отрасли благодаря своим возможностям и перспективам. Например, руководители строительства мо-

гут создавать интеллектуальные 3D-модели своих проектов, а также генерировать на их основе интеллектуальные рабочие процессы.

В результате эта технология повысила качество строительства на всех этапах, начиная с планирования и проектирования и заканчивая эксплуатацией здания.

Дома с трехмерной печатью

Технология 3D-печати с годами получила огромное развитие, и многие компании в строительной отрасли обнаружили, что с помощью этого программного обеспечения и технологии можно напечатать целый дом быстрее и дешевле, чем традиционным способом.

Это, в свою очередь, сделает покупку жилья более доступной для всех. Это еще один шаг, который делает строительная индустрия, чтобы адаптироваться к новым технологическим достижениям.

Экзоскелеты

Еще одно технологическое достижение 2022 года – использование экзоскелетов в строительной отрасли. Экзоскелеты – это еще одна часть носимой технологии, которая работает в тандеме с пользователем, позволяя рабочим на стройке выполнять больше работы, чем это возможно в человеческих условиях. Цель этой технологии – минимизировать нагрузку и травмы на организм рабочих, а также повысить производительность труда, поскольку при использовании этой технологии рабочие меньше устают.

Как результат, это достижение строительной техники поможет повысить безопасность на стройке и сократить количество потерянных часов из-за травм.

Существует множество различных вариантов экзоскелетов, каждый из которых имеет свое собственное назначение. К ним относятся:

- силовые перчатки – захват инструментов и материалов;
- опора для рук и плеч – работа на высоте и подъем тяжестей;
- поддержка спины – остановка, подъем или дотягивание;
- опора для стоящих и приседающих – работа, требующая длительного стояния, например, бурение;
- костюм для всего тела – подъем и перенос тяжелых инструментов и или предметов.

Существуют также два основных типа экзоскелетов: механические, предназначенные для перераспределения веса, и электрические, предназначенные для повышения прочности.

Потенциальные преимущества, которые это может принести рабочей силе на строительной площадке, очевидны.

Роботы-гуманоиды

В ответ на продолжающуюся нехватку рабочей силы во многих отраслях промышленности по всему миру, японские исследователи разработали технологию гуманоидного труда под названием: HRP-5P. HRP-5P – это робот-гуманоид, способный самостоятельно выполнять основные физические задачи, такие как установка гипсокартона или кирпичная кладка.

Наряду с HRP-5P существуют и другие роботы, такие как TuBot, Doxel AI и многие другие роботы, например, Automated Track Loader, или ATL. Каждый из них имеет свои особенности и обязанности,

К ним относятся:

- Doxel AI – использование роботов и искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга хода работ на стройплощадке с получением оперативных данных в режиме реального времени, используя ряд различных технологий, таких как высокотехнологичные камеры, LiDAR и беспилотники.
- TuBot – автономный робот для вязки арматуры, разработанный для дополнения и сокращения трудозатрат на самом критическом этапе строительства мостового настила.
- ATL – разработан для проведения земляных работ на небольших строительных площадках с использованием ряда различных технологий, таких как дополненный GPS и LiDAR.

Однако у этого достижения строительной технологии могут быть как положительные, так и отрицательные стороны.

Существует опасение, что развитие технологий сократит потребность в человеческом труде. Многие лидеры отрасли рекомендуют широкомасштабное переобучение, чтобы помочь удержать работников в тех областях, где и так не хватает рабочих рук.

Таким образом, искусственный интеллект и робототехника могут снизить затраты на строительство на 20%. Описанные в данной работе технологии позволяют проектировщикам «путешествовать» по проектируемому зданию в очках виртуальной реальности, а строителям отправлять вместо себя на стройку роботов. Камеры и датчики отчитываются о каждом изменении на площадке и сигнализируют об опасности. Уже сейчас многие технологии, которые казались фантастикой, входят в повседневную жизнь инженеров и строителей.

Однако новейшие технологии в строительстве внедряют непросто, поскольку основные требования к объектам – это соблюдение безопасности, т.е. каждая технология должна иметь нормативную базу, стандартизацию и самокупаемость: конечная стоимость на ее разработку должна быть адекватной, а эффективность в сокращении затрат в будущем – существенная, плюс, пролонгированная во времени. Любая технология требует соответствующего проектирования и целого комплекса работ проджект-команды, качественного контроля, а также обучения персонала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ресин В., Бачурина С., Мамышева Е. Опыт создания и пути развития интегрированной системы информационного обеспечения строительного комплекса Москвы // CNews 2007. №7. URL: https://club.cnews.ru/blogs/entry/putevoditel_dlya_investora_opyt_sozdaniya_i_puti_razvitiya_integrirovannoj_sistemy_informatsionnogo_obespecheniya_stroitel'nogo_kompleksa_moskvy.

1. Селютина Л.Г. Современные информационные технологии с позиции эксплуатации объекта капитального строительства: от информационной модели к FM // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2018. Т. 4. № 1. С. 15-23.

2. Суарес М. Опыт применения отечественных ERP-систем в строительстве // Системы автоматизации предприятия. 2008. №2. URL: <https://impuls-ivc.ru/content/opyt-primeneniya-otechestvennyh-erp-sistem-v-stroitelstve>.

3. Травуш В.И. Цифровые технологии в строительстве // Academia. Архитектура и строительство. 2018. № 3. С. 100-117.

4. Шевко Н.Р. Применение IT-технологий в строительстве: сегодня и завтра // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 11. С. 317-321.

5. Travers T., Burdett R., Zisser A. The future of cities // London School of Economics. URL: <https://www.lse.ac.uk/covi>.

© Юничева Б.Э, Гулякин Д.В., 2022.